

Дмитро ЗАКАТНОВ
Інна ГРИЦЕНОК

КОНСУЛЬТУВАННЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ

*РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ*

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

Кафедра професійної освіти і навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

вченою радою Наукової установи
Інститут професійно-технічної освіти НАПН
України (протокол № 7 від 15 червня 2020 р.)
Голова вченої ради В.О. Радкевич

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК1.03а «КОНСУЛЬТУВАННЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ»

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Освітня програма: Професійна освіта

Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти

Тип дисципліни: вибіркова

Київ – 2020

Робоча програма «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» для здобувачів наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Розробники: Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної кар'єри, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Гриценко Інна Антонівна, доцент кафедри професійної освіти і навчання, кандидат педагогічних наук, доцент;

e-mail: profcareer@ukr.net

e-mail: grihenokinka@ukr.net

Форма навчання – денна/заочна

Семестр – 5

Кількість кредитів ECTS – 2

Форма підсумкового контролю – залік

Мова викладання – українська

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри професійної освіти і навчання (протокол № 9 від 11 червня 2020 р.)

Завідувач кафедри професійної освіти і навчання Самойленко О.А.

© Д.О. Закатнов, 2020

© І.А. Гриценко, 2020

© ПТО НАПН України, 2020

1. Опис навчальної дисципліни
«Консультування з розвитку професійної кар'єри»

Таблиця 1

<i>Найменування показників</i>	<i>Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень</i>	<i>Характеристика навчальної дисципліни</i>	
		<i>денна форма навчання</i>	<i>заочна форма навчання</i>
Кількість кредитів 2	Галузь знань 01 Освіта	<i>Вибіркова</i>	
Модулів	Спеціальність: 015 Професійна освіта	Рік підготовки	
Змістових модулів 2		3-й	
Загальна кількість годин 60		Семестр	
		5-й	
Розподіл годин: аудиторних – 16 год, самостійної роботи 44 год.-	Рівень вищої освіти: <i>третій</i> <i>(освітньо-науковий)</i> <i>рівень вищої освіти</i>	Лекції	
		8 год	
		Практичні	
		8 год	
		Самостійна робота	
		44 год	
		Вид контролю:	
		залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%) – 25 % та 75 %

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» є однією із складових циклу дослідницької та академічної підготовки докторів філософії (PhD) в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України. Спрямована на підготовку майбутніх докторів філософії до розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності докторантів. Ґрунтується на базових знаннях дисциплін психолого-педагогічного циклу, отриманих у ході бакалаврської та магістерської підготовки.

Викладається на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та відноситься до вибіркових дисциплін. Вивчається на 3 курсі (5 семестр). Форма підсумкового контролю – залік. Обсяг – 2 кредити ECTS (60 год.).

Предметом дисципліни є професійно-особистісний розвиток та формування кар'єрної компетентності докторантів, практична підготовка до їх використання у науково-педагогічних дослідженнях.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» є формування у майбутніх докторів філософії цілісного і системного розуміння закономірностей щодо розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності докторантів, формування навичок діагностування кар'єрного потенціалу та корекції кар'єрних планів, практична підготовка до їх використання у науково-педагогічних дослідженнях.

Завданнями вивчення дисципліни «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» є:

– набуття докторантами ґрунтовних знань стосовно розвитку особистості на етапах оптації (добровільний вибір одного громадянства із двох у випадку переходу території за договором від однієї до іншої держави (збереження свого колишнього громадянства чи перехід у громадянство іншої держави шляхом подачі індивідуальних заяв)) та набуття професійної освіти, закономірностей процесу планування та реалізації професійної кар'єри;

– формування у докторантів знань про основні психологічні закономірності, механізми, стадії, протиріччя, кризи професійного самовизначення і професійного розвитку людини, науково обґрунтованих підходах до управління цим процесом;

– оволодіння докторантами практичними вміннями й інструментальними навичками здійснення процедур кар'єрного консультавання;

– формування у докторантів практичних вмінь й інструментальних навичок здійснення процедур кар'єрного консультавання;

– забезпечити орієнтування докторантів у специфічних психологічних складових кар'єрного консультавання, зокрема – з метою професійного саморозвитку.

Результати навчання. У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути таких результатів:

Знати/знання (згідно ПП 19. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку формувати програми самовдосконалення і саморозвитку, виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності):

- предмет і значення курсу «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» для підготовки педагога професійного навчання;
- основні поняття та терміни стосовно кар'єрного консультавання та професійного самовизначення особистості;
- основні закономірності професійного розвитку особистості на етапах оптації та набуття професійної підготовки;
- теоретичні основи професійного самовизначення особистості, теоретичні і методичні основи вибору та реалізації професійної кар'єри;
- теоретичні та методичні основи професійної орієнтації та кар'єрного консультавання;
- методів проведення та оцінки ефективності кар'єрного консультавання.

Уміти/уміння (згідно ПП 19. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку формувати програми самовдосконалення і саморозвитку, виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності):

- здійснювати діагностику та самодіагностику особистості, визначати професійно-важливі якості особистості;
- складати психограми професій;
- оцінювати і планувати кар'єру, розробляти освітньо-професійну траєкторію;
- розробляти програму консультаційного процесу;
- застосовувати на практиці конкретні методи психологічного консультавання;
- аналізувати процес кар'єрного консультавання та оцінювати його ефективність.

Комунікація (згідно ПП 15. Уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб'єктами взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації):

- генерувати ідеї, креативно та критично мислити;
- забезпечувати ефективну комунікацію у процесі здійснення діагностики та самодіагностики особистості;
- дотримуватись етичних принципів комунікації у навчанні;
- оцінювати, переймати та розповсюджувати досвід оцінювання і планування кар'єри, розроблення освітньо-професійної траєкторії.

Відповідальність і автономія (згідно ПП 18. Виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, у складних і непередбачуваних ситуаціях, у професійних або еквівалентних контекстах, пов'язаних із освітою):

- автономність та ініціативність у процесі здійснення діагностики та самодіагностики особистості у науково-дослідницькій та освітній діяльності;
- здатність до особистої та соціальної відповідальності за оцінювання і планування кар'єри, розроблення освітньо-професійної траєкторії.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-наукової програми доктора філософії спеціальності 015 «Професійна освіта» (спеціалізація «Теорія і методика професійної освіти») в галузі знань 01 «Освіта» (табл. 2, 3).

Таблиця 2

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, що формуються під час вивчення навчальної дисципліни «Консультування з розвитку професійної кар'єри» у відповідності до освітньо-наукової програми «Професійна освіта»

Шифр компетентності	Компетентності	Шифр програмних результатів	Програмні результати навчання
1	2	3	4
Загальні компетентності (ЗК)			
<i>ЗК 4.</i>	<i>Управлінські здатності.</i> Здатність демонструвати значний діапазон керівних навичок, методів, інструментів, практик та/або матеріалів, які пов'язані з галуззю навчання.	<i>ПП 19.</i>	Визначати рівень особистісного і професійного розвитку формувати програми самовдосконалення і саморозвитку, виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності.
<i>ЗК 6.</i>	<i>Комунікативні навички.</i> Здатність ефективно спілкуватися з експертами з інших галузей.	<i>ПП 15.</i>	Уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб'єктами взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)			
<i>ФК 15.</i>	Здатність до особистої відповідальності та автономної ініціативи в складних і непередбачуваних ситуаціях, у професійних або еквівалентних контекстах, пов'язаних із освітою.	<i>ПП 18.</i>	Виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, у складних і непередбачуваних ситуаціях, у професійних або еквівалентних контекстах, пов'язаних із освітою.

Таблиця 3

**Матриця відповідності компетентностей результатам навчання НРК
за дисципліною «Консультування з розвитку професійної кар'єри»**

Класифікація компетентностей за НРК	<i>Знання</i>	<i>Уміння</i>	<i>Комунікація</i>	<i>Відповідальність та автономія</i>
	<i>Зн1</i> Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності	<i>Ум1</i> Спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв'язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики <i>Ум2</i> Започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності <i>Ум3</i> Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей	<i>К1</i> Вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому <i>К2</i> Використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях	<i>ВА1</i> Демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності <i>ВА2</i> Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
Загальні компетентності				
<i>ЗК 4. Управлінські здатності.</i> Здатність демонструвати значний діапазон керівних навичок, методів, інструментів, практик та/або матеріалів, які пов'язані з галуззю навчання.	Зн1	Ум1, Ум2	К1, К2	ВА1, ВА2
<i>ЗК 6. Комунікативні навички.</i> Здатність ефективно спілкуватися з експертами з інших галузей.	Зн1	Ум1, Ум3	К1, К2	ВА1
<i>ФК 15.</i> Здатність до особистої відповідальності та автономної ініціативи в складних і непередбачуваних ситуаціях, у професійних або еквівалентних контекстах, пов'язаних із освітою.		Ум1, Ум3	К1	ВА1

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 4

Структура навчальної дисципліни «Консультування з розвитку професійної кар'єри»

Назви змістових модулів і тем	Тижні	Кількість годин					
		Денна/Заочна форма					
		усьог о	у тому числі				
л	п		лаб.	ін	с.р.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Змістовий модуль I.							
Теоретичні засади консультування з професійної кар'єри.							
Тема 1. Особливості професійного розвитку особистості та професійна кар'єра		15	2	2	–	–	11
Тема 2. Професійне самовизначення особистості в кар'єрі		15	2	2	–	–	11
Разом за змістовим модулем 1		30	4	4	–	–	22
Змістовий модуль II.							
Психолого-педагогічні технології консультування з розвитку професійної кар'єри							
Тема 3. Особливості системи консультування з розвитку професійної кар'єри		15	2	2	–	–	11
Тема 4. Психолого-педагогічне забезпечення розвитку стратегії побудови кар'єри		15	2	2	–	–	11
Разом за змістовим модулем 2		30	4	4	–	–	22
Всього годин		60	8	8	–	–	44

Таблиця 5.

Теми практичних занять «Консультування з розвитку професійної кар'єри»

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Тема 1. Мотиваційні аспекти кар'єрного розвитку. Внутрішні та зовнішні фактори кар'єрного розвитку. Особливості кар'єрного просування, обумовлені віковими й гендерними факторами	2
2.	Тема 2. Кар'єрний успіх. Кар'єрних успіх, його суб'єктивні та об'єктивні показники. Електронне портфоліо кар'єрного просування	2
3.	Тема 3. Організація системи консультування з розвитку професійної кар'єри. Особливості кар'єрного консультування на різних етапах професійного розвитку особистості. Науково-методичне і інформаційне забезпечення кар'єрного консультування. Державна система професійної орієнтації населення	2
4.	Тема 4. Особливості стратегії побудови кар'єри Головні особливості стратегії побудови кар'єри. Технології супроводу та розвитку професійної і ділової кар'єри. Науково-інформаційне забезпечення кар'єрного розвитку особистості	2
	Разом	8

Самостійна робота
«Консультавання з розвитку професійної кар'єри»

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	2	3
	Змістовий модуль I.	
	Теоретичні засади консультавання з професійної кар'єри.	
1.	Психолого-педагогічні особливості ділової кар'єри	2
2.	Види та типи кар'єрного процесу	2
3.	Престижність робітничих професій і кар'єра	2
4.	Генеza престижності робітничих професій	2
5.	Індивідуальні та професійно-важливі якості особистості і кар'єра	2
6.	Розвиток професійної та ділової кар'єри як особистісне зростання	2
7.	Полівариативна кар'єра	2
8.	Розвиток професійної та ділової кар'єри як особистісне зростання	2
9.	Розвиток професійної та ділової кар'єри на організаційному рівні	2
10.	Структура та показники сформованості кар'єрної компетентності	2
11.	Основні етапи розвитку професійної орієнтації в Україні	2
	Разом за змістовим модулем 1	22
	Змістовий модуль II.	
	Психолого-педагогічні технології консультавання з розвитку професійної кар'єри	
1	2	3
12.	Кар'єрограма та її значення	2
13.	Аналіз кар'єри та розробка індивідуального плану кар'єрного розвитку	2
14.	Карта кар'єри та її значення	2
15.	Технології планування кар'єри В.Сандерса, Н. Карр-Руфіно, С. Резника	2
16.	Кар'єрне консультавання учнів загальноосвітніх шкіл	2
17.	Методика самоспрямовуючого пошуку Джона Холанда	2
18.	Кар'єрне консультавання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	2
19.	Психодіагностичні методи кар'єрного консультавання. Їх види	2
20.	Вадідність психодіагностичних тестів (поточна, змістовна, прогностична, критеріальна)	1
21.	Карта індивідуального кар'єрного розвитку особистості	1
22.	Методи та форми професійної орієнтації	1
	Разом за змістовим модулем 2	22
	Разом	44

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовий модуль I. Теоретичні засади консультування з професійної кар'єри.

Тема 1. Особливості професійного розвитку особистості та професійна кар'єра.

Поняття про особливості професійний розвиток особистості. Основні теорії професійного розвитку особистості. Етапи та стадії професійного розвитку особистості. Нормативні кризи професійного розвитку.

Тема 2. Професійне самовизначення особистості в кар'єрі.

Поняття про професійно-карьерне самовизначення особистості. Типології кар'єри за різними ознаками. Акмеологічна парадигма професійної кар'єри. Періодизація життя і професійна кар'єра: синергетична парадигма. Кар'єрна компетентність. Професійна орієнтація як засіб психолого-педагогічного забезпечення формування кар'єрної компетентності.

Змістовий модуль II. Психолого-педагогічні технології консультування з розвитку професійної кар'єри

Тема 3. Особливості системи консультування з розвитку професійної кар'єри

Мета, завдання, принципи консультування з професійної кар'єри на різних етапах професійного розвитку особистості. Самооцінка. Оцінка й розвиток особистісного й професійного потенціалу. Види та типи кар'єрного тестування. Кар'єрний коучинг. Кар'єрний самоменеджмент.

Тема 4. Психолого-педагогічне забезпечення розвитку стратегії побудови кар'єри

Методологічні засади побудови й моделі кар'єрних стратегій. Зміст, послідовність, тривалість виконання стратегічного плану. Фактори сприяння й стримування здійснення кар'єрної стратегії. Аналіз результатів і коректування плану. Технології супроводу та розвитку професійної та ділової кар'єри. Самоменеджмент.

3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні, наочні, пояснення викладача й організації самостійної роботи здобувачів, їхньої підготовки до вивчення матеріалу, що передбачає підвищення інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і навичок; вивчення нового матеріалу; конкретизації й поглиблення знань, набуття практичних умінь і навичок, що сприяють використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки результатів навчання, опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи, організації діяльності здобувачів, стимулювання діяльності, наприклад, конкурси, змагання, ігри, заохочення й інші методи перевірки й оцінки знань.

Репродуктивний метод. Характеризується застосуванням вивченого на основі зразка або правила. Діяльність здобувачів є алгоритмічною, тобто

відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічних до представленого зразка ситуаціях.

Метод проблемного викладу. Використовуючи будь-які джерела й засоби, викладач, перш ніж подати матеріал, визначає проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, демонструє спосіб розв'язання поставленого завдання. При цьому здобувачі також долучаються до наукового пошуку.

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – організація активного пошуку розв'язання визначених викладачем (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під його керівництвом, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно спрямовує й контролює викладач або самі здобувачі під час виконання відповідних завдань.

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, визначення проблем і завдань та стислого усного або письмового інструктажу здобувачі самостійно вивчають літературні та електронні джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а інколи й реалізують науковий пошук.

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.

Форма контролю: залік.

При поточному контролі результатів навчання здобувачів під час вивчення дисципліни оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) під час роботи на лекційних заняттях, виконання контрольних (модульних) робіт, виконання і захисту завдань самостійної роботи здобувача.

Поточний контроль під час проведення лекційних занять спрямований на оцінювання активності та ініціативності здобувачів, якості їхнього роботи, творчого підходу тощо. Форми проведення поточного контролю під час лекційних навчальних занять: усне і письмове опитування, дискусії, кейси, ігри, проектне навчання, мозковий штурм та ін. Для перевірки засвоєння навчального матеріалу, здобутих вмінь використовується усне і письмове опитування, презентація результатів діяльності, само- і взаємооцінювання тощо.

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає перевірку, оцінювання та аналіз результатів діяльності - розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності докторантів, підготовки дидактичних матеріалів, роботи з

електронними освітніми ресурсами тощо). При перевірці робіт враховується самостійність, своєчасність та якість їх виконання, творчий підхід тощо.

Окрім виконання визначених індивідуальних завдань можуть також додатково враховуватись такі *види активностей здобувача*:

- проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності докторантів (за наявності відповідного документу про їх закінчення);

- участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з проблем розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності докторантів (з підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи відповідним сертифікатом);

- участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з проблем розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності докторантів (в розробленні анкетних форм, проведенні опитувань, підготовці та проведенні фокус-груп, обробці результатів дослідження, підготовці звіту, презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів);

- підготовка та проведення лекцій, практичних занять, майстер-класів, зустрічей з розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності для здобувачів молодших рівнів вищої освіти ЗВО (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів), учнів коледжів та шкіл (у межах профорієнтаційної роботи), що підтверджується наявністю відповідних довідок, відгуків, фото і відеоматеріалів тощо;

- підготовка наукових публікацій, навчальних матеріалів, інформаційних оглядових матеріалів, енциклопедичних оглядових статей з проблем розвитку особистості у процесі планування і реалізації професійної кар'єри, забезпечення професійно-особистісного розвитку та формування кар'єрної компетентності тощо.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами у процесі вивчення дисципліни «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела

інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

- **академічний плагіат** – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження, та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

- **самоплагіат** – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів;

- **фабрикація** – вигадкування даних чи фактів, що використовуються в наукових дослідженнях аспіранта;

- **фальсифікація** – свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються наукових досліджень;

- **списування** – використання письмових робіт із зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- **обман** – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

За *порушення академічної доброчесності* здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності як: повторне проходження оцінювання (підсумковий модульний контроль, підготовка індивідуального завдання за іншою темою, тези, стаття, есе тощо).

Перевірка усіх індивідуальних робіт здобувачів на наявність академічного плагіату проводиться викладачем або спеціально призначеним для цього працівником Інституту за допомогою програмного продукту, що використовується в Інституті з визначенням рівня унікальності роботи.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів з дисципліни «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» проводиться у формі заліку.

Залік – форма підсумкового контролю рівня засвоєння здобувачем навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок здобувачів з окремої дисципліни.

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Консультавання з розвитку професійної кар'єри» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів.

Критерії оцінювання рівня знань на практичних заняттях. Під час практичних заняттях здобувачі з кожної теми виконують індивідуальні завдання. Рівень знань оцінюється: «відмінно» – здобувач дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді не менш ніж на 90 % запитань, виконує правильно вправи, демонструє знання навчального

матеріалу, здійснює узагальнення та наводить висновки, акуратно оформлює завдання, відвідує заняття; «добре» – здобувач володіє знаннями навчального матеріалу, але допускає незначні помилки у формулюванні понять, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, відвідує лекції; «задовільно» – здобувач дає правильну відповідь не менше ніж на 60 % запитань, або на всі запитання дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає суттєві помилки, що виправляє за допомогою викладача; «незадовільно з можливістю повторного складання» – здобувач дає правильну відповідь не менше ніж на 35 % запитань, або на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає суттєві помилки.

Підсумкова (загальна оцінка) навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, що виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів.

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх докторів філософії до контролю з дисципліни є наявність конспекту лекцій та відвідування практичних занять, а також своєчасне виконання самостійної роботи.

Залік здійснюється у формі підготовки та захисту завдання з теми, дотичної до теми дисертаційного дослідження.

Майбутні доктори філософії, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж розрахунковий мінімум – 50 балів, вважаються такими, що не виконали навчальний план з дисципліни.

Поточне оцінювання та самостійна робота						Залік	Сума
Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2				
T1	T2	ЗК1	T3	T4	ЗК2	50	100
10	10	5	10	10	5		

Примітка: T1, T2, T3, T4 – тема програми,
ЗК1, ЗК2 – підсумковий змістовий контроль.

Оцінювання навчальних досягнень майбутніх докторів філософії

Сума балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін)	Оцінка за шкалою ECTS
90-100	відмінно	зараховано	A
80-89	добре	зараховано	B
70-79			C
66-69	задовільно	зараховано	D
60-65			E
21-59	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано — з можливістю повторного складання заліку	FX
0-20	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано — з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	F

6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Робоча навчальна програма.
2. Силабус робочої програми
3. Опорні конспекти лекцій.
4. [База даних педагогічних інновацій наукових співробітників ІІТО НАПН України](#)
5. [Презентації педагогічних інновацій](#) наукових співробітників ІІТО НАПН України
6. База [авторефератів](#) і [дисертацій](#) ІІТО НАПН України

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Виноградський М. Д. Управління персоналом. 2-ге видання : навч. посіб. / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 502 с. – Режим доступу до ресурсу: <https://subject.com.ua/pdf/344.pdf>
2. Воляннюк Н. Феноменологія суб'єктної активності / Н. Воляннюк // Соціальна психологія. – 2004. – №3. – С. 97-109. – Режим доступу до ресурсу: <https://soc.univ.kiev.ua/ru/library/fenomenologiya-subiektnoyi-aktivnosti>
3. Головатий М. Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи : курс лекцій / М. Ф. Головатий, М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко. – К. : МАУП, 2002. – 376 с. – Режим доступу до ресурсу: http://romny-mcss.edukit.sumy.ua/Files/downloads/Upravlinski_aspekti_sotsialnoyi_roboti_Kurs_lek.pdf
4. Дворецька Г. В. Соціологія праці : [навч. посібник] / Г. В. Дворецька. – К. : КНЕУ, 2001. – 244 с. – Режим доступу до ресурсу: <http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html>

5. Долгих Л. Кар'єрні домагання як суб'єктивний механізм професійної самореалізації / Л. Долгих // Соціальна психологія. – 2005. – №2. – С. 64-71. – Режим доступу до ресурсу: <https://sociology.knu.ua/uk/library/karierni-domagannya-uak-subiektivniy-mehanizm-profesiynoi-samorealizaciyi>
6. Дороніна М. С. Самоменеджмент: сутність, умови виникнення і розвитку / М. С. Дороніна, В. І. Пересунько // Економіка і управління. – 2006. – №4. – С. 706-712. – Режим доступу до ресурсу: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2006/4/p_7_12.pdf
7. Злочевська Л. Педагогічні технології у процесі вибору й реалізації професійної кар'єри учнівської молоді [Електронний ресурс] / Людмила Злочевська // Теорія і методика професійної освіти: електронний фаховий журнал. – 2015. – Вип. 7. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.tmpe.profua.info/images/docs/7/15zlochevska.pdf>
8. Карамушка Л. М., Карамушка Т. В. Тренінгова програма «Професійна кар'єра та психологічне здоров'я освітнього персоналу». Організаційна психологія. Економічна психологія. № 4 (18) / 2019. С. 36-45. Режим доступу до ресурсу: <http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i18/n18/7.pdf>
9. Кириченко В. В. Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії : Навчальний посібник / В. В. Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 110 с. Режим доступу до ресурсу: http://eprints.zu.edu.ua/14888/1/Кириченко%20В.В.%20Психологічні_основи_професійної_адаптації.pdf
10. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту / Н.Л. Коломінський. – К. : МАУП, 2006. – 118 с. Режим доступу до ресурсу: <https://sociology.knu.ua/ru/library/psihologiya-pedagogichnogo-menedzhmentu-navchalniy-posibnik>
11. Комарів Е. І. Самоменеджмент керівника / Е. І. Комарів. – М. : 2012. – 445 с. Режим доступу до ресурсу: <https://vseosvita.ua/library/samomenedzment-kerivnika-zakladu-osviti-71735.html>
12. Коропецька О. Профорієнтація та профпідбір. Режим доступу до ресурсу: <http://194.44.152.155/elib/local/3231.pdf>
13. Котенєва Ю. М. Формування уявлень про професійну кар'єру у студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Старобільськ, 2016. 300 с. Режим доступу до ресурсу: <http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/532>
14. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості. Навчальний посібник / Н.В. Ліфарєва. – Центр навчальної літератури, 2003. – 237 с. Режим доступу до ресурсу: <http://studentam.net.ua/content/category/24/158/86/>
15. Лозовецька В. Т. Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах : [монографія] / В. Т. Лозовецька. – Київ : 2015. – 279 с. Режим доступу до ресурсу: <https://core.ac.uk/download/pdf/32310612.pdf>
16. Лукашевич М. П. Соціологія праці : [підручник] / М. П. Лукашевич. – К. : Либідь, 2004. – 440 с. Режим доступу до ресурсу: https://kplt.ucoz.ua/library/lukashevich_sociologiya_praci.pdf

17. Мазяр О. В. Психологія праці : модульний курс : [навчальний посібник] / О. В. Мазяр, В. В. Кириченко. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с. Режим доступу до ресурсу: http://eprints.zu.edu.ua/11132/1/Кириченко%20В.В.%20С%20Мазяр%20О.В.%20Психологія%20праці.%20Модульний%20курс_2014.pdf

18. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2005. – 398 с. Режим доступу до ресурсу: <http://studentam.kiev.ua/content/view/737/98/>

19. Мистецтво життєтворчості особистості : науково-методичний посібник / [В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань]. – К. : ВІПОЛ, 2007. – 671 с. Режим доступу до ресурсу: <http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:594040/Source:default>

20. Орлов В. Ф. Аксіогенез уявлень учнів ПТНЗ про професійний успіх / В. Ф. Орлов // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 9 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – С. 27–34. Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILEA=&2_S21STR=Nvipto_2015_9_6

21. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовська. – К. : Кондор, 2005. – 860 с. Режим доступу до ресурсу: <https://www.twirpx.com/file/202544/>

22. Острянюк Т.С. Профорієнтація та профдобір. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С. Острянюк. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 46 с. Режим доступу до ресурсу: <http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/11920/Профорієнтація%20та%20профдобір.Метод.реком.для%20організації%20сам.роботи.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

23. Педагогічні технології підготовки учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар'єри: методичний посібник / [Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Злочевська Л. С., Павлов Ю. О., Локшин В. С. – Київ : ІІТО НАПН України, 2015. – 221 с. Режим доступу до ресурсу: <https://lib.iitta.gov.ua/705416/7/Формування%20готовности%20до%20вибору%20кар'єри.pdf>

24. Полторацький В. А. Соціологія політики, політичний маркетинг і політико-інженерна діяльність / В. А. Полторацький // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2012. - Вип. 56. - С. 219-227. - Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/staptp_2012_56_27.

25. Професійна орієнтація : підручник [для студентів] / Єгорова Є. В., Ігнатович О. М., Кобченко В. В., Литвинова Н. І., Марченко І. Б., Мерзлякова О.Л., Синявський В. В., Татаурова-Осика Г. П., Шевенко А. М. ; [за ред. О. М.

Ігнатович]. — Кіровоград : ІмексЛТД, 2014. — 240 с. — Режим доступу до ресурсу: http://lib.iitta.gov.ua/709764/1/02_2650_Професійна%20орієнтація.pdf

26. Рибалка В. В. Психологія і педагогіка праці особистості : посібник / В. В. Рибалка. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 136 с. Режим доступу до ресурсу: http://ipood.com.ua/data/NDR/Psychology/2013_Rybalka_posibnyk.pdf

27. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу / В. А. Савченко. — К. : КНЕУ, 2002. — 351 с. Режим доступу до ресурсу: https://www.studmed.ru/savchenko-va-upravlnnya-rozvitkom-personalu_21cfbd20d23.html

28. Сурмін Ю. П. Теорія соціальних технологій : навчальний посібник / Ю. П. Сурмін, М. В. Туленков. — К. : МАУП, 2014. — 608 с. Режим доступу до ресурсу: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/sc_29.pdf

26. Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації професійної кар'єри : посібник [Електронний ресурс] / [Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Злочевська Л. С. та ін.]. — К. : Вид-во ІІТО НАПН України, 2015. — 222 с. — Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/10906/>

27. Derkach L., Maksymenko S. (2016). Psychological Literacy in Ukraine: Ways of Learning and Living// American Journal of Fundamental , Applied and Experimental Research. Ukraine and Ukrainians Abroad. Not for Profit Corporation. New York N.Y. U.S.A.pp.28-37. — Режим доступу до ресурсу: <http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5722>

28. Derkach L.(2018). Problems, Challenges and Perspectives of Ukraine's Integration Into Global And European Educational Space// American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research,3(10),13-19. — Режим доступу до ресурсу: <https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5724>

Допоміжна

1. Бондар В.Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: Світовий та вітчизняний досвід / В.Д. Бондар // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3–4 (19–20). — С. 428–433.

2. Борисюк А.С. Професійна кар'єра як соціально-психологічний феномен: [етапи, типи проф. кар'єри] / А.С.Борисюк // Проблеми заг. та пед. психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — Т. 9, ч. 4. — С. 94-101.

3. Виногородський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посібник для студентів економ. спец. ВНЗ / М.Д. Виногородський, А.М. Виногородська, О.М. Шкапова. — К. : Кондор, 2002. — 510 с

4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В.Г.Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

5. Канівець Т.М. Основні труднощі у підготовці студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри та роль власної активності студентів для їх подолання //Теоретичні та прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012.- 3(29).- С.158-168.

6. Калениченко Р.А. Психологічні аспекти індивідуальної кар'єри: [осн. мотиви, типи, стадії та етапи вибору кар'єри] / Р.А.Калениченко // Проблеми та перспективи формування нац. гуманіт.-техн. еліти: зб. наук. праць / АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2006. – Вип. 9/10. – С.129-135.

7. Карамушка Л.М. Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри: зміст, структура, рівень і чинники//Правничий вісник Університету «Крок», 2013.- С.211-219.

8. Карамушка Т.В. Уявлення аспірантів про сутність майбутньої професії кар'єри, можливі напрямки і типи її здійснення// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип.2. -2014.-С.92-98.

9. Ковальчук О.М. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2016.- №2.- С.52-57.

10. Ковальчук О.М. Підготовка магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності в умовах ступеневої освіти: дис.. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Луцьк, 2016.- 310 с.

11. Колесниченко Н.Ю. Професійна підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти: теоретичні і методичні засади: Монографія / Н.Ю.Колесниченко. – Одеса: ВМВ, 2014. – 312 с.

12. Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

13. Міропольська М.А. Професійна орієнтація як основа формування та побудови професійної кар'єри / М.А.Міропольська // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 2. – С.17-19.

14. Семиволос П. Індекс людському розвитку не завада / П.Семиволос // Дзеркало тижня. – 2001. – № 22 (346).

15. Серьогін С. Організація кар'єри державного службовця як засіб попередження і запобігання корупції / С. Серьогін, В.Хлуткова // Вісник УАДУ. – К. : УАДУ, 1999. – Вип. 4. – С. 101.

16. Сущенко Л.О. Стратегічні напрями модернізації системи вищої освіти в контексті європейського досвіду// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.- 2016. - Вип.47(100). - С.347-353.

17. Сурякова М.В. Уявлення про професійну кар'єру майбутніх інженерів-металургів/ Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: зб.наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. К.: Міленіум. 2008.- Ч.21-22. – С.125-131.

18. Павленко В.М., М.М.Мельничук. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів): монографія/ авт. післямови проф. В.Ф. Моргун. Полтава: ФОП Мирон І.А., 2014. – 244 с.

19. Чернявська В.В. Особливості розвитку кар'єрних орієнтацій студентів-менеджерів // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: зб.наукових

праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.- К.: Міленіум, 2006.- Ч.18, С.70-72.

20. Шевченко Н.Ф. Дослідження професійної спрямованості майбутніх психологів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2013.- №1(5).- С.95-101.

21. Hillen M.F., Gutheil C/ M., Strout T.D. et al. (2017). Tolerance of Uncertainty: Conceptual Analysis, Integrative Model, and Implications for Healthcare. *Social Science and Medicine*.Vol.180, May 2017.pp.62-75.

22. Kivland C.M. (2011). *Tolerant Communication Skills Handbook*.Creates-Pace Independent Publishing Platform.-48 p.

23. V., Aleshina E. (2017). (Eds.). Tolerance as a Refl ection of Sliding Mode in Psychology . In: *Sliding Mode in Intellectual Control and Communication: Emerging Research and Opportunities*. IBI Global.–PP.91-100.

24. Novikova I.A., Novikov A.L. (2015). Relation Between Communicative Tolerance and Intercultural Adaptation in International Students. *Mediterranean Journal of Social Sciences*.Vol.6, NO.2. S2.

25. Zhyhaylo N.I., Karpinska R.I., Plevachuk O. (2017). Psychological Characteristics of Professional Career Development of an Individual- *American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research*, 2017/4(7) –PP. 82-88.

15. Інформаційні ресурси

1. Біскуп В.С. Консультування з питань кар'єри та його складові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://intkonf.org/biskup-vs-konsultuvannya-z-pitan-kareri-ta-yogo-skladovi/>

2. Гриценок І. Складові кар'єрної компетентності учнів ПТНЗ [Електронний ресурс] / Інна Гриценок // Теорія і методика професійної освіти. – 2017. – № 13. – С. 134–146. Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/712270/>

3. Гриценок І.А. Особливості проектування професійної кар'єри учнівською молоддю в системі професійної (професійно-технічної) освіти [Електронний ресурс] / І.А. Гриценок // Теорія і методика професійної освіти: [електронний журнал].– 2018. – № 15.– 0,6 др. арк. – Режим доступу до ресурсу: http://ivet-ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_15_2018.pdf.

4. Єршова Л. Макроекономічні фактори впливу на розвиток професійної кар'єри учнів ПТНЗ / Л. Єршова // Науковий вісник ІПТО. Професійна освіта. – 2017. – № 13. – С. 22-19. – Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/707325/>

5. Єршова Л. Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів/ Л. Єршова // Науковий вісник ІПТО. Професійна освіта. – 2017. – № 14. – С. 22-29. – Режим доступу до ресурсу <http://lib.iitta.gov.ua/709214/>

6. Закатнов Д. Кар'єрні траєкторії професійного самовизначення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.16.20-27>.

7. Закатнов Д. Теоретичні засади проектування системами консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних

закладів / Д. Закатнов // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 12 – Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/707240/>

8. Закатнов Д. О. О соотношении категорий «профессиональное самоопределение» и «профессиональная карьера» [Електронний ресурс] // «Теорія і методика професійної освіти»: Електронне наукове фахове видання з педагогічних наук. – 2018, № 14. – 0,5 д.а. – Режим доступу до ресурсу: https://docs.wixstatic.com/ugd/2f377b_2feec26b8ffb49618a67d23a0f62dbaf.pdf

9. Закатнов Д.О. Кар'єрні аспекти професійного самовизначення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 16.– Режим доступу <http://lib.iitta.gov.ua/712914/>

10. Консультування з професійної кар'єри та працевлаштування: Бібліографічний покажчик [Електронний ресурс] / уклад. В. Б. Байдулін. – Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/pll/2017.html>

11. Кузьмінська Л. Д. Психологічне забезпечення кар'єрного консультування учнів професійно-технічних навчальних закладів: сутність, завдання, підходи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://lib.iitta.gov.ua/705261/1/kuzminska.pdf>

12. Орлов В. Формування кар'єрних орієнтацій учнів професійної школи як педагогічна проблема / В. Орлов // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. – Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/707241/>

13. Орлов В.Ф. Інтеграційний підхід до формування й розвитку професійної компетентності та кар'єрних орієнтацій майбутніх дизайнерів / В. Ф. Орлов // Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. С. С. Вітвицької, доц. Н. Є. Колесник. – Житомир : ФО-П «Н. М. Левковець», 2017. – У 2-х ч. – Ч. I. – С.277-282. – Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/707231/>

14. Орлов В.Ф. Кар'єрні орієнтації суб'єктів сучасної професійної школи / В. Ф. Орлов // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип.13. – Режим доступу до ресурсу <http://lib.iitta.gov.ua/707324/>

15. Планування й розвиток професійної кар'єри учнівської молоді у системі професійно-технічної освіти: навчальний посібник / С. В. Алексеєва, Л. М. Єршова, Д. О. Закатнов, В. Т. Лозовецька, В. Ф. Орлов; за ред. Д. О. Закатнова [Електронний ресурс]. – 186 с. – Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/712226/>

16. Профорієнтація – зроби привільний вибір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://proforientator.com.ua/ua/>

17. Психологічне консультування в управлінні та менеджменті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/78049/psihologiya/psihologichne_konsultuvannya_upravlinni_menedzhmenti

18. Словник консультування з професійної кар'єри та працевлаштування [Електронний ресурс] / Автор-укладач Л. С. Злочевська. –Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/707609/>

19. Торчевська Н.В. Інтерактивні методи консультування з професійної кар'єри учнів ПТНЗ [Електронний ресурс] / Наталя Вікторівна Торчевська // Теорія і методика професійної освіти. – 2017. – № 13. – С. 80–89. – Режим доступу до ресурсу: <http://lib.iitta.gov.ua/712271/>

20. Кар'єрне консультування: практичний посібник / Заєць І.В., Ігнатович О.М., Татаурова-Осика Г.П., Шевенко А.М; [за ред. О. М. Ігнатович]. – Київ. – 2019. – 292с. – Режим доступу до ресурсу: https://lib.iitta.gov.ua/718438/1/Кар%27єрне%20консультування_посібник%20%281%29.pdf